

Informe Técnico 06

Autor: Sebastián Fica Lillo

Fecha: 24/04/2026

1. Tema tratado

Se aborda el análisis de conceptos fundamentales en el área de la automatización. En primer lugar, se examina la importancia de la transformada de Laplace como herramienta clave para la modelación y análisis de sistemas dinámicos.

Además, se reflexiona sobre la metodología del curso y la utilizada en los trabajos prácticos.

Finalmente se estudia el concepto de Industria 4.0 en relación con la automatización, destacando tanto su interpretación como evolución de los sistemas automatizados hacia entornos interconectados e inteligentes.

2. Discusión

- a) En un curso de automatización es importante estudiar Laplace ya que nos permite analizar de manera sencilla el comportamiento de ciertos sistemas ya que la transformada de Laplace convierte las ecuaciones diferenciales en algo mucho más simple y rápido de resolver. Además, nos permite llegar a la función de transferencia. Hace posible también el diseñar controladores, como por ejemplo el PID. Mi opinión al respecto se profundizó.
- b) Al inicio estaba de acuerdo con lo de las dos recuperativas y sobre la propuesta de la publicación de los trabajos, ahora sigo de acuerdo con ambas, además como se agregó la opción de la declaración de poder usar el nombre y apellido real o el estudiante anónimo eso deja más opciones por si alguien no estaba de acuerdo con lo del tema de la publicación.
- c) Existen propuestas bibliográficas más estructuradas en el problema específico de declarar aportes humanos vs inteligencia artificial como por ejemplo [“Modelo conceptual y herramienta abierta para la declaración estandarizada del uso de IA generativa en la producción científica”](#) de German Díaz Hernández.

En si no hay un método mejor, pero se podía complementar de cierto modo entre ambos, por ejemplo, combinarlos para explicar el rol humano, defender el reconocimiento del trabajo, declarar el uso de la IA y mostrar trazabilidad de su uso.

- d) La “Industria 4.0” se interpreta como la evolución de la automatización en la que los sistemas pasan a estar conectados e integrados digitalmente (Internet of Things e Inteligencia Artificial), además incorporando un análisis de datos en tiempo real y la capacidad de toma de decisiones autónoma.

El artículo “[Questioning the Concepts of the Fourth Industrial Revolution and Industry 4.0](#)” señala que el concepto de Industria 4.0 presenta ambigüedades ya que no existe una definición única ni un consenso claro respecto a sus componentes y su alcance.

La automatización se mantiene como la base tecnológica ya que proporciona los sistemas de control, sensores y actuadores necesarios. De acuerdo con el estudio “[Industrial Process Improvement by Automation and Robotics](#)”, la automatización permite mejorar la eficiencia, reducir errores y aumentar la calidad de procesos industriales, constituyendo un elemento clave en la evolución hacia sistemas más avanzados.

Se puede establecer que la principal diferencia entre la automatización e Industria 4.0 no radica en la sustitución de tecnologías, sino en el nivel de integración y capacidad de decisión de los sistemas. Mientras la automatización se enfoca en la ejecución automática de tareas, la Industria 4.0 incorpora la conectividad, análisis de datos y adaptabilidad permitiendo sistemas más flexibles e inteligentes, lo que amplía el alcance de la automatización hacia sistemas interconectados e inteligentes, capaces de adaptarse a las diferentes condiciones, optimizar procesos en tiempo real y contribuir a la toma de decisiones en entornos productivos complejos.

3. Bibliografía

Alarcon, C. Generative Science: An Analytical Framework for integrating the full capabilities of generative artificial intelligence into scientific research while preserving scientific recognition. (2026). Preprint.<https://doi.org/10.5281/zenodo.19055673>

Modelo conceptual y herramienta abierta para la declaración estandarizada del uso de IA generativa en la producción científica. (2025). Preprint.https://www.researchgate.net/publication/399855870_Modelo_conceptual_y_herramienta_abierta_para_la_declaracion_estandarizada_del_uso_de_IA_generativa_en_la_produccion_cientifica

Alarcón, S. & Alarcon, C. Questioning the Concepts of the Fourth Industrial Revolution and Industry 4.0. (2025). Sustainability.<https://www.mdpi.com/2071-1050/17/10/4531>

Industrial Process Improvement by Automation and Robotics. (2023). Machines.<https://www.mdpi.com/2075-1702/11/11/1011>

4. Declaración

El informe solicita disponibilidad abierta mediante DOI con nombre y apellido real